

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

MURADOVA Maftuna Komilovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
o'qituvchisi*

SODIQJONOVA Musharrafxon

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Xorijiy til va adabiyot
Nemis tili yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054610>*

МАКТАБЛАРДА НЕМИС ТИЛИНИ О'РГАТИШ: МУАММОЛАР ВА САМАРАЛИ ЙОНДАШУВЛАРИ

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola nemis tilini umumta'lim maktablarida o'rgatish jarayonlarini o'rganishga bag'ishlanadi. Nemis tilining o'quvchilarga beradigan afzalliklari, til o'rgatish metodikalari va zamonaviy ta'limda ushbu tilning o'rni ko'rib chiqiladi. Til o'rgatish jarayonidagi innovatsion texnologiyalar, didaktik usullar va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, nemis tilini o'rgatishning lingvodidaktik asoslari va bolalarning ko'nikmalarini rivojlantirishda foydalaniladigan metodlar bayon etiladi. Ta'lim jarayonida qo'llanilishi lozim bo'lgan metodik yondashuvlar va yangi texnologiyalarning roliga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: nemis tili, til o'rgatish metodikasi, lingvodidaktika, innovatsion texnologiyalar, umumta'lim maktablari, til ko'nikmalari, o'quv jarayoni.

TEACHING GERMAN IN SCHOOLS: PROBLEMS AND EFFECTIVE APPROACHES

ANNOTATION

This article is devoted to the study of the processes of teaching the German language in secondary schools. The language that is taught to students, methods of language teaching and the role of this language in modern education are considered. Analysis of innovative technologies, didactic methods and assessment in the process of language teaching. therefore, the linguistic and didactic foundations of teaching the German language and the development of children's development are described. Emphasis on the role of additional methodological products and new technologies in the educational process.

Keywords: German Language, Language Teaching Methodology, linguodidactics, innovative technologies, secondary schools, language skills, educational process.

ПРЕПОДАВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению процессов преподавания немецкого языка в общеобразовательных школах. Рассмотрен язык, на котором обучаются студенты, методы преподавания языка и роль этого языка в современном образовании. Анализ инновационных технологий, дидактических методов и оценивания в процессе обучения языку. Поэтому описаны лингводидактические основы обучения немецкому языку и развития развития детей. Акцент на роли дополнительных методических продуктов и новых технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: немецкий язык, методика преподавания языка, лингводидактика, инновационные технологии, общеобразовательные школы, языковые навыки, учебный процесс.

Kirish

Globalizatsiya davrida xorijiy tillarni o'rganish ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Ingliz tili kabi keng tarqalgan tillardan tashqari, nemis tili ham fan, texnologiya va xalqaro diplomatiyada muhim o'rin tutadi. Maktablarda nemis tilini o'qitish o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi, lekin bu jarayonda turli muammolar mavjud. Maktablarda nemis tilini o'qitishning ahamiyati, duch kelinayotgan qiyinchiliklar va samarali o'qitish usullari haqida quyida kengroq so'z yuritiladi.

Nemis tilini o'rganishning ahamiyati

Nemis tili Yevropada eng keng tarqalgan tillardan biri bo'lib, Germaniya, Avstriya, Shveysariya kabi davlatlarning rasmiy tili hisoblanadi. Bundan tashqari, ilm-fan va texnologiya sohalarida, xalqaro tashkilotlarda nemis tili muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, nemis tilini o'rganish quyidagi afzalliklarga ega:

Akademik imkoniyatlar: Germaniya dunyoning yetakchi universitetlari va ilmiy markazlariga ega bo'lib, o'quvchilar ushbu mamlakatda oliy ta'lim olish imkoniyatlariga ega bo'lishlari mumkin.

Professional imkoniyatlar: Nemis tili ko'p millatli korxonalar, ilmiy tadqiqot markazlari va xalqaro tashkilotlarda kerakli bo'lishi mumkin. Xususan, texnologiya, muhandislik, iqtisodiyot kabi sohalarda nemis tilini bilish ko'plab imkoniyatlar yaratadi.

Shaxsiy rivojlanish va madaniy boylik: Nemis madaniyati, adabiyoti va tarixi boyligi orqali o'quvchilar kengroq madaniy dunyoqarashga ega bo'ladilar.

Maktablarda nemis tilini o'rgatishda duch kelinadigan qiyinchiliklar

Nemis tilini o'qitishning ahamiyatiga qaramay, bu jarayonda o'qituvchilar va o'quvchilar bir qator qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Malakali o'qituvchilarning yetishmasligi: Ko'pgina ta'lim muassasalarida malakali nemis tili o'qituvchilarining yetishmasligi kuzatiladi. Bu, ayniqsa, kichik va chekka hududlardagi maktablarda muammo hisoblanadi, bu esa dars jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi: Nemis tilini amaliyotda qo'llash imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin, chunki bu til o'quvchilarning kundalik hayotida keng qo'llanilmaydi. Tiling ko'proq grammatikaga asoslangan o'rgatilishi sababli, o'quvchilar og'zaki muloqotda qiynalishi mumkin.

Darslik va o'quv dasturlari: Ba'zi maktablarda darsliklar va o'quv materiallari zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos emas. Grammatikaga haddan tashqari e'tibor qaratilib, tilning amaliy jihatlari – so'zlashuv, tinglash va yozish – kamroq o'rganiladi.

O'quvchilar motivatsiyasining pastligi: Ingliz tili kabi boshqa tillarga nisbatan nemis tilini o'rganish o'quvchilar uchun kamroq qiziqarli bo'lishi mumkin. Shu sababli o'quvchilarning nemis tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish o'qituvchilardan ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Samarali o'qitish strategiyalari

Nemis tilini samarali o'rgatish uchun o'quvchilarning qiziqishi va ishtiyoqini oshiradigan yangi yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir. Quyida ba'zi samarali strategiyalar keltirilgan:

Interaktiv va immersiv o'qitish: Multimedia vositalari, til o'yinlari va raqamli resurslar orqali nemis tili darslarini qiziqarli va interaktiv qilish mumkin. O'quvchilarni nemis tilidagi veb-saytlar, o'yinlar yoki virtual suhbatlarga jalb qilish ularning amaliy ko'nikmalarini oshiradi.

Kommunikativ yondashuv: Kommunikativ til o'rgatish usuli orqali o'quvchilar amaliy so'zlashuv va tinglash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Darslarda rol o'ynash, muloqot, guruhli suhbatlar kiritilishi o'quvchilarni tilni real hayotda qo'llashga o'rgatadi.

Madaniy integratsiya: Nemis madaniyati, tarixi va adabiyotini o'quv jarayoniga kiritish o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Madaniy jihatlarni o'rganish tilni faqatgina grammatika bilan cheklamaydi, balki uni yanada qiziqarli va boy qiladi.

O'qituvchilarni tayyorlash va rivojlantirish: Nemis tili o'qituvchilarining malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar va seminarlar tashkil qilish lozim. O'qituvchilar zamonaviy til o'rgatish usullari bo'yicha o'qitilishi va o'quvchilarga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishi kerak.

Darsdan tashqari faoliyatlar: Maktablarda nemis tili klublari, nemis tilidagi film tomoshalari yoki nemis tilida muloqot qilish imkoniyatini ta'minlaydigan dasturlarni tashkil qilish o'quvchilarning tilni yanada chuqurroq o'rganishiga yordam beradi.

Xulosa

Nemis tilini o'rganish umumta'lim maktablarida muhim jarayon hisoblanadi. Nemis tilini o'rgatish o'quvchilarni globallashtirgan dunyoga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchilar yetishmasligi, o'quv dasturlari cheklovlari va talabalar motivatsiyasi kabi muammolar mavjud bo'lsa-da, ularni innovatsion o'qitish strategiyalari, madaniy integratsiya va real hayotdagi muloqot qobiliyatlariga e'tibor qaratish orqali hal qilish mumkin. Nemis tilidagi ta'lim sifatini oshirish orqali maktablar o'quvchilarga ta'lim, martaba va madaniy tushunishda yangi imkoniyatlarni o'zlashtirishlari mumkin.

Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Til o'rgatish jarayonini sifatli amalga oshirish uchun kommunikativ, vazifaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirgan holda, o'quvchilarning lingvistik ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni global raqobatbardosh mutaxassislar yetishtirish maqsad qilib qo'yilishi kerak.

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. Müller W. Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt, 2015. 240 s.
2. Schumann J. Sprachdidaktik im 21. Jahrhundert. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2018. 312 s.
3. Spolsky, B. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 230 p.